

Apêndice 1: Avaliações Delphi / Especialistas

Código	Descrição do Indicador	Especialista	Clareza	Relevância
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	E1	4	5
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	E2	5	4
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	E3	4	5
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	E4	4	5
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	E5	4	5
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	E6	5	4
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	E7	4	5
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	E8	4	4
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	E9	4	5
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	E10	5	5
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	E11	4	5
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	E12	4	5
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	E13	4	5
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	E14	4	5
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	E1	5	5
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	E2	5	5
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	E3	4	5
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	E4	4	5
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	E5	5	5
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	E6	5	4
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	E7	5	5
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	E8	4	5
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	E9	5	4
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	E10	4	5
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	E11	4	4
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	E12	4	5
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	E13	4	4
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	E14	4	5
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	E1	5	5
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	E2	4	5
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	E3	4	4
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	E4	4	5
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	E5	4	4
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	E6	4	5
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	E7	4	5
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	E8	4	5
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	E9	4	4
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	E10	5	5
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	E11	5	4
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	E12	4	5
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	E13	5	4
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	E14	5	5
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	E1	4	5
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	E2	4	4
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	E3	5	4
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	E4	4	5
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	E5	5	5
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	E6	5	5
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	E7	5	5
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	E8	5	5
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	E9	5	5
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	E10	5	5
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	E11	5	5
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	E12	5	4
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	E13	5	5
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	E14	5	4
FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de disrupção	E1	5	5
FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de disrupção	E2	5	4
FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de disrupção	E3	4	5
FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de disrupção	E4	5	5

FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de disrupção	E5	4	5
FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de disrupção	E6	5	4
FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de disrupção	E7	5	4
FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de disrupção	E8	4	4
FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de disrupção	E9	5	4
FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de disrupção	E10	4	4
FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de disrupção	E11	5	4
FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de disrupção	E12	4	4
FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de disrupção	E13	4	4
FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de disrupção	E14	5	4
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	E1	5	4
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	E2	4	5
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	E3	5	4
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	E4	5	5
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	E5	5	4
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	E6	4	5
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	E7	4	4
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	E8	4	4
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	E9	4	5
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	E10	5	5
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	E11	4	5
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	E12	4	4
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	E13	4	5
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	E14	4	4
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	E1	4	5
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	E2	5	4
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	E3	5	4
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	E4	4	4
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	E5	4	5
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	E6	5	4
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	E7	5	4
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	E8	5	5
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	E9	4	4
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	E10	4	4
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	E11	4	4
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	E12	4	4
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	E13	4	4
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	E14	4	5
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	E1	5	4
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	E2	5	4
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	E3	4	4
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	E4	4	4
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	E5	4	4
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	E6	5	4
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	E7	4	5
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	E8	4	4
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	E9	5	5
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	E10	4	4
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	E11	5	4
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	E12	5	4
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	E13	5	5
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	E14	4	5
VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	E1	5	4
VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	E2	5	5
VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	E3	4	5
VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	E4	5	4
VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	E5	4	5
VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	E6	4	4
VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	E7	5	4
VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	E8	5	5
VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	E9	5	4
VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	E10	5	4
VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	E11	5	4

VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	E12	5	4
VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	E13	5	5
VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	E14	5	4
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	E1	5	5
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	E2	4	5
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	E3	4	4
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	E4	4	4
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	E5	4	5
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	E6	5	5
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	E7	5	5
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	E8	4	5
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	E9	4	4
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	E10	5	5
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	E11	4	4
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	E12	4	5
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	E13	4	4
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	E14	5	5
RED_01	Múltiplos fornecedores homologados por item crítico	E1	5	5
RED_01	Múltiplos fornecedores homologados por item crítico	E2	5	5
RED_01	Múltiplos fornecedores homologados por item crítico	E3	5	5
RED_01	Múltiplos fornecedores homologados por item crítico	E4	4	4
RED_01	Múltiplos fornecedores homologados por item crítico	E5	5	4
RED_01	Múltiplos fornecedores homologados por item crítico	E6	4	5
RED_01	Múltiplos fornecedores homologados por item crítico	E7	4	4
RED_01	Múltiplos fornecedores homologados por item crítico	E8	4	4
RED_01	Múltiplos fornecedores homologados por item crítico	E9	4	4
RED_01	Múltiplos fornecedores homologados por item crítico	E10	5	5
RED_01	Múltiplos fornecedores homologados por item crítico	E11	4	5
RED_01	Múltiplos fornecedores homologados por item crítico	E12	4	4
RED_01	Múltiplos fornecedores homologados por item crítico	E13	4	5
RED_01	Múltiplos fornecedores homologados por item crítico	E14	5	5
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	E1	5	5
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	E2	5	5
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	E3	5	5
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	E4	4	5
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	E5	5	4
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	E6	4	4
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	E7	4	5
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	E8	5	5
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	E9	4	4
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	E10	4	4
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	E11	4	5
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	E12	5	4
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	E13	5	5
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	E14	4	5
RED_03	Contratos contingenciais com parceiros logísticos	E1	4	5
RED_03	Contratos contingenciais com parceiros logísticos	E2	4	4
RED_03	Contratos contingenciais com parceiros logísticos	E3	5	4
RED_03	Contratos contingenciais com parceiros logísticos	E4	5	5
RED_03	Contratos contingenciais com parceiros logísticos	E5	4	5
RED_03	Contratos contingenciais com parceiros logísticos	E6	5	4
RED_03	Contratos contingenciais com parceiros logísticos	E7	4	5
RED_03	Contratos contingenciais com parceiros logísticos	E8	5	5
RED_03	Contratos contingenciais com parceiros logísticos	E9	4	4
RED_03	Contratos contingenciais com parceiros logísticos	E10	4	4
RED_03	Contratos contingenciais com parceiros logísticos	E11	4	5
RED_03	Contratos contingenciais com parceiros logísticos	E12	5	4
RED_03	Contratos contingenciais com parceiros logísticos	E13	5	4
RED_03	Contratos contingenciais com parceiros logísticos	E14	4	5
RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	E1	4	5
RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	E2	4	4
RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	E3	5	5
RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	E4	5	5

RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	E5	4	5
RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	E6	4	4
RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	E7	5	4
RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	E8	5	5
RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	E9	5	4
RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	E10	5	4
RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	E11	4	4
RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	E12	5	4
RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	E13	5	4
RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	E14	4	4
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	E1	5	5
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	E2	5	5
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	E3	4	5
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	E4	5	5
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	E5	5	4
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	E6	5	5
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	E7	5	5
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	E8	4	4
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	E9	5	4
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	E10	5	4
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	E11	4	4
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	E12	4	5
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	E13	5	5
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	E14	5	5
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	E1	5	5
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	E2	5	5
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	E3	5	5
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	E4	4	5
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	E5	5	4
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	E6	4	4
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	E7	4	4
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	E8	5	5
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	E9	4	4
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	E10	5	5
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	E11	4	5
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	E12	5	4
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	E13	4	4
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	E14	5	5
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	E1	4	5
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	E2	5	4
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	E3	5	5
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	E4	5	4
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	E5	5	5
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	E6	5	4
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	E7	4	4
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	E8	4	5
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	E9	5	4
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	E10	5	5
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	E11	4	4
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	E12	4	5
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	E13	5	4
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	E14	4	5
AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	E1	4	5
AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	E2	5	4
AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	E3	4	4
AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	E4	5	5
AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	E5	5	4
AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	E6	5	4
AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	E7	4	4
AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	E8	5	5
AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	E9	4	4
AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	E10	5	5
AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	E11	4	4

AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	E12	5	4
AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	E13	4	4
AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	E14	4	5
AGI_04	Simulações logísticas para decisão rápida	E1	4	5
AGI_04	Simulações logísticas para decisão rápida	E2	4	5
AGI_04	Simulações logísticas para decisão rápida	E3	5	5
AGI_04	Simulações logísticas para decisão rápida	E4	4	4
AGI_04	Simulações logísticas para decisão rápida	E5	5	5
AGI_04	Simulações logísticas para decisão rápida	E6	5	4
AGI_04	Simulações logísticas para decisão rápida	E7	4	5
AGI_04	Simulações logísticas para decisão rápida	E8	5	4
AGI_04	Simulações logísticas para decisão rápida	E9	4	4
AGI_04	Simulações logísticas para decisão rápida	E10	5	5
AGI_04	Simulações logísticas para decisão rápida	E11	5	5
AGI_04	Simulações logísticas para decisão rápida	E12	4	5
AGI_04	Simulações logísticas para decisão rápida	E13	5	4
AGI_04	Simulações logísticas para decisão rápida	E14	5	5
AGI_05	Retomada do nível ótimo de produção após interrupção	E1	4	4
AGI_05	Retomada do nível ótimo de produção após interrupção	E2	4	5
AGI_05	Retomada do nível ótimo de produção após interrupção	E3	4	5
AGI_05	Retomada do nível ótimo de produção após interrupção	E4	5	4
AGI_05	Retomada do nível ótimo de produção após interrupção	E5	5	4
AGI_05	Retomada do nível ótimo de produção após interrupção	E6	4	5
AGI_05	Retomada do nível ótimo de produção após interrupção	E7	4	4
AGI_05	Retomada do nível ótimo de produção após interrupção	E8	5	5
AGI_05	Retomada do nível ótimo de produção após interrupção	E9	4	4
AGI_05	Retomada do nível ótimo de produção após interrupção	E10	5	5
AGI_05	Retomada do nível ótimo de produção após interrupção	E11	4	5
AGI_05	Retomada do nível ótimo de produção após interrupção	E12	5	5
AGI_05	Retomada do nível ótimo de produção após interrupção	E13	4	5
AGI_05	Retomada do nível ótimo de produção após interrupção	E14	5	5
COL_01	Comitês conjuntos com fornecedores	E1	5	4
COL_01	Comitês conjuntos com fornecedores	E2	4	5
COL_01	Comitês conjuntos com fornecedores	E3	4	4
COL_01	Comitês conjuntos com fornecedores	E4	4	5
COL_01	Comitês conjuntos com fornecedores	E5	5	5
COL_01	Comitês conjuntos com fornecedores	E6	5	5
COL_01	Comitês conjuntos com fornecedores	E7	5	5
COL_01	Comitês conjuntos com fornecedores	E8	5	4
COL_01	Comitês conjuntos com fornecedores	E9	4	5
COL_01	Comitês conjuntos com fornecedores	E10	4	5
COL_01	Comitês conjuntos com fornecedores	E11	5	5
COL_01	Comitês conjuntos com fornecedores	E12	4	4
COL_01	Comitês conjuntos com fornecedores	E13	4	5
COL_01	Comitês conjuntos com fornecedores	E14	5	4
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	E1	5	5
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	E2	4	5
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	E3	4	4
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	E4	5	4
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	E5	4	4
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	E6	5	5
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	E7	5	5
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	E8	5	5
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	E9	4	4
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	E10	4	5
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	E11	5	5
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	E12	5	5
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	E13	4	5
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	E14	5	4
COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e continuidade	E1	4	4
COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e continuidade	E2	5	5
COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e continuidade	E3	4	4
COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e continuidade	E4	4	4

COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e continuidade	E5	5	5
COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e continuidade	E6	5	5
COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e continuidade	E7	4	4
COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e continuidade	E8	5	4
COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e continuidade	E9	4	5
COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e continuidade	E10	5	5
COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e continuidade	E11	4	5
COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e continuidade	E12	5	5
COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e continuidade	E13	4	5
COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e continuidade	E14	4	4
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	E1	5	5
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	E2	4	5
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	E3	4	5
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	E4	4	4
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	E5	5	4
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	E6	4	5
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	E7	4	4
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	E8	5	4
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	E9	4	5
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	E10	4	5
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	E11	5	4
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	E12	4	4
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	E13	4	4
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	E14	4	5
COL_05	Acordos para resposta conjunta a disrupções	E1	5	5
COL_05	Acordos para resposta conjunta a disrupções	E2	5	4
COL_05	Acordos para resposta conjunta a disrupções	E3	5	4
COL_05	Acordos para resposta conjunta a disrupções	E4	4	5
COL_05	Acordos para resposta conjunta a disrupções	E5	5	5
COL_05	Acordos para resposta conjunta a disrupções	E6	5	5
COL_05	Acordos para resposta conjunta a disrupções	E7	5	4
COL_05	Acordos para resposta conjunta a disrupções	E8	5	5
COL_05	Acordos para resposta conjunta a disrupções	E9	5	5
COL_05	Acordos para resposta conjunta a disrupções	E10	4	5
COL_05	Acordos para resposta conjunta a disrupções	E11	4	4
COL_05	Acordos para resposta conjunta a disrupções	E12	5	5
COL_05	Acordos para resposta conjunta a disrupções	E13	4	5
COL_05	Acordos para resposta conjunta a disrupções	E14	5	4
COL_06	Nível de confiança e transparência entre os elos da cadeia	E1	5	5
COL_06	Nível de confiança e transparência entre os elos da cadeia	E2	5	5
COL_06	Nível de confiança e transparência entre os elos da cadeia	E3	4	4
COL_06	Nível de confiança e transparência entre os elos da cadeia	E4	5	5
COL_06	Nível de confiança e transparência entre os elos da cadeia	E5	4	5
COL_06	Nível de confiança e transparência entre os elos da cadeia	E6	4	5
COL_06	Nível de confiança e transparência entre os elos da cadeia	E7	5	5
COL_06	Nível de confiança e transparência entre os elos da cadeia	E8	5	4
COL_06	Nível de confiança e transparência entre os elos da cadeia	E9	5	5
COL_06	Nível de confiança e transparência entre os elos da cadeia	E10	5	4
COL_06	Nível de confiança e transparência entre os elos da cadeia	E11	4	4
COL_06	Nível de confiança e transparência entre os elos da cadeia	E12	5	4
COL_06	Nível de confiança e transparência entre os elos da cadeia	E13	4	4
COL_06	Nível de confiança e transparência entre os elos da cadeia	E14	5	4

